

17. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174

18. Саидова, Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах." *Вестник науки и образования* 7-3 (61) (2019): 35-37.

19. Saidova, G. E. "BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARNING O 'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH." *Conferencea* (2023): 33-37.

20. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S //MEMORIES""", *EPRInternational Journal of Multidisciplinary*.

21. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadridin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

O'QUVCHI O'QUV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHIDA O'QUV TOPSHIRIQLARINING O'RNI

Saidova Shahlo Tolibovna

BUXDUPI 2- bosqich magistranti

Anotatsiya. Ushbu maqolada ta'limni ijodiy tashkil etishning umumiy asoslari o'rganildi. Unda falsafiy, psixologik, pedagogik va boshqa ijtimoiy fanlarning yutuqlaridan foydalanib ta'limni ijodiy tashkil etishning kompleks va shu bilan birga umumiy nuqtayi nazarlari bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: topshiriq, o'quv topshirig'i, ijodiy topshiriqlar, biluv topshiriqlari, pedagogik tadqiqot, psixologik tadqiqot.

Inson aqliy va amaliy faoliyatining barcha jabhalarida keng qo'llanadigan xrestomatik tushunchalardan biri topshiriq kategoriyasidir. Mehnatning ijtimoiy taqsimlanishiga muvofiq har bir kasb egasi o'z oldiga o'zi mashg'ul sohaga mos keladigan topshiriqlarni qo'yadi. Shu jihatdan qaraganda, topshiriq jamiyatni rivojlantirishning maqsadi, usullari, vositalariniqamrab oladi.

Pedagogik tadqiqotlarda inson oldiga bajarish uchun qo'yiladigan topshiriqlar uch guruhga ajratiladi: ishlab chiqarishga oid topshiriqlar. Bunday vazifalarni barcha kasb egalari o'z oldiga qo'yadi va bajaradi: o'qituvchi o'qitish, shifokor davolash, muhandis qurishga oid topshiriqlarni hal etadi; ilmiy xodimlar o'z oldiga ilmiy muammolarni qo'yadi. Maktab o'quvchilari oldiga qo'yiladigan topshiriqlar. Bular o'quv-biluv topshiriqlari sanaladi.

Adabiyotlarda mutaxassislar "topshiriq" tushunchasiga ta'rif berish uchun "maqsad", "holat", "shart", "shakl" kabi turli kategoriyalardan foydalangan: S.L.Rubinshteyn insonning ongli faoliyati topshiriqlarni bajarishdan iborat deb yozadi-da, unga quyidagicha ta'rif beradi: "Shart tarkibiga kiritilgan maqsad topshiriqni belgilaydi". A.N.Leontyevning yozishicha, "topshiriq – ma'lum shart asosida berilgan maqsad"dir. O'quv topshiriqlarini o'rganishga oid aksariyat psixologik tadqiqotlarda S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontyevlarning ta'riflari asos qilib olingan.

"Topshiriq" tushunchasiga Ya. A. Ponomarev "holat", "o'quv holati" kategoriyalaridan kelib chiqib ta'rif bergan: "subyektning (topshiriqni bajaruvchining – B.A.) xatti-harakatlarini qanoatlantiradigan holat topshiriq deb sanaladi.

L.M.Fridmanning asarlarida muammoli holat xususiyatlari asosida o'quv topshiriqlariga ta'rif berilgan: muammoli holatning har qanday belgili modeli (yozuv bilan qayd etilgan modeli – B.A.)ni topshiriq deb ataymiz. Bizning kuzatishimizcha, o'quv topshiriqlarining didaktik ta'rifini O.Roziqov bergan. U o'quv topshirig'ining mohiyatini aniqlash uchun uni o'quv materiali bilan taqqoslab, quyidagicha ta'riflagan: o'quv topshirig'i – bu o'qitish (o'qituvchi faoliyati – B.A.) va o'qish (o'quvchi faoliyati – B.A.) ehtiyojiga ko'ra o'quv materialining o'zgartirilgan shakli.

O'quv topshiriqlariga berilgan ta'riflarning birortasini ham inkor qilmaymiz. Chunki

ularning har biri o'ziga oid ilmiy asosga ega bo'lib, ularda o'quv topshiriqlarining ma'lum nuqtayi nazari inobatga olingan. S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontyev ta'rifida o'quvtopshiriqlarining psixologik, A.F.Esaulovdan keltirilgan definitsiyada topshiriqlarning kibernetik, Ya.A.Ponomaryov, L.M.Fridman bergan aniqlikda har qanday topshiriqning ongda muammoli holat hosil qilishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birga, bu ta'riflarning aksariyati didaktik ta'rif bo'lmay, psixologik, kibernetik, sistemologik aniqliklardir. Bundan O.Roziqov bergan ta'rif mustasno. Shu tufayli uni instrumental ta'rif sifatida qabul qilamiz.

O'quv topshiriqlari mazmun, funktsiyalariga ko'ra keng hodisa bo'lib, ularni dastavval ikki katta guruhga ajratamiz: bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirishga yo'nalgan topshiriqlar. Bu guruhga oid topshiriqlarning xususiyatlari E.I.Maksimova, M.S.Nikolaevaning nomzodlik dissertatsiyalarida keng yoritilgan. Ilmiy tadqiqotlarda shu ko'rinishdagi o'quv topshiriqlarining quyidagicha tiplari qayd etilgan: o'quv materialini o'rganishga tayyorlovchi, o'quv materialini bevosita o'rganishga daxldor, o'quv materialini mustahkamlashga aloqador o'quv topshiriqlari. Zero, ular o'quv faoliyatini amalga oshirish vositalari – bilish faoliyatiga mansub biluv topshiriqlaridir. Biluv topshiriqlari bolalar tafakkuriga mo'ljallangan vazifalar bo'lib, bilish faoliyatini amalga oshirish yo'li bilan hal etiladi. Ular o'quv materiali doirasida tashkil qilinadi. Ularni bajarish jarayoni bolalarning amaliy faoliyatidan boshlanadi. Bola amaliy faoliyatdan xulosalar chiqarishga qarab boradi. Biluv topshiriqlarini bajarish yo'li bilan o'quvchi asta-sekin bilish jarayoni xususiyatlarini o'rganadi, ijod qilish jarayoni sirlarini ham o'zlashtiradi. Ijodiy topshiriqlar vositasida bolalar maktab ta'limi doirasidan tashqariga chiqish yo'llarini ham o'rganadi. Biluv topshiriqlari o'quv topshiriqlari bilan ta'limiy muammolar orasidagi oraliq zveno hisoblanadi. Biluv topshiriqlarini bajarish o'quvchilarda muammolarni hal qila olish va ijodkorlikni shakllantiradi.

O'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishning yetakchi vositasi biluv topshiriqlaridir. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga mo'ljallangan biluv topshiriqlari o'quvchilarning kuchi yetadigan, o'quv materialining barcha tarkibiy qismlarini o'ziga qamrab oladigan, o'quvchilarni bilishga rag'batlantiradigan shaklda tuzilishi lozim. Biluv topshiriqlari o'quvchilarning bilish faoliyatiga mo'ljallab tuzilgan, o'quvchini amaliy faoliyatdan xulosalar chiqarishga yetaklaydigan, ularni mustaqil fikrlash hamda izlanishga rag'batlantiradigan vazifalardir.

Psixologiya va didaktika sohasidagi murakkab muammolardan biri umuman o'quv topshiriqlarining, bizning holatda biluv topshiriqlarining qurilishi, ularning tarkibiy qismlari masalasidir. Maxsus adabiyotlarni o'rganib chiqish shunday xulosaga olib keldiki, hozirgi paytda o'quv topshiriqlari, biluv topshiriqlari, ijodiy topshiriqlarning tarkibini o'rganishga yondashishning uch xil ko'rinishi mavjud: mantiqiy yondashish; kibernetik yondashish; maxsus yondashish. Bu yondashishlarning har birini alohida-alohida ko'rib chiqamiz.

I. O'quv topshiriqlari tarkibini o'rganishning an'anaviy yo'li mantiqiy yondashishdir. D.Poya1 o'quv topshiriqlari tarkibini o'rganishga mantiqiy jihatdan yondashishgan. D.Poyaning yozishicha, har qanday topshiriqning tarkibiy qismlari uchta: noma'lum, berilganlar, shart; O.Roziqov o'quv topshiriqlari tarkibida mantiqan to'rtta element ajratadi: berilgan ma'lum va noma'lumlar o'rtasidagi munosabat; moddiylashgan faoliyat; bola oldiga qo'yilgan talab; topshiriqni bajarish sharti.

II. O'quv topshiriqlarini o'rganishning yana bir yo'li kibernetik yondashishdir. Bizning kuzatishimizcha, o'quv topshiriqlarini o'rganishga kibernetik yondashish L.M.Fridman tadqiqotlarida asoslangan. Uning qayd etishicha, har qanday topshiriq predmet sohasi, munosabat, talab, operatoridan iborat.

III. Maxsus yondashish – o'quv topshiriqlarini umumiy didaktik nuqtayi nazardan o'rganishni O.Roziqov boshlab bergan edi. Uning tadqiqotlarida o'quv topshirig'ining to'rt tarkibiy qismi – mazmun, maqsad, funktsiya va uni bajarish usuli topshiriqlarning invariantlari sifatida tahlil qilingan.

Jamiyat nuqtayi nazaridan ijodiy ta'lim zamon talablariga komil insonni tarbiyalash

ehtiyojlariga muvofiq, istiqbolga yo'nalgan pedagogik amaliyot bo'lib, uning o'qituvchilar tajribasidan munosib o'rin olishi yangi-yangi ta'lim tizimlari, tamoyillari, vositalari, tashkiliy shakllarining kashf qilinishiga olib keladi. Bu kelajakda ijod didaktikasini asoslash, uning pedagogik fanlar tizimidagi o'rnini belgilashga imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi (matematika).
2. Adizov R.B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari (Monografiya) – Toshkent 2007-y, 217 bet
3. Qosimov, F. M., & Qosimova, M. M. (2022). MATEMATIKADAN IJODIY O'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 2(2), 206-211.
4. Qosimov F.M. Matematika ta'limini ijodiy tashkil etish. (Monografiya) -Buxoro, 2020. -230 bet.
5. Qosimov F.M. Ijodiy topshiriqlar va ular tizimiga qo'yiladigan talablar. Boshlang'ich ta'limga raqamli texnologiyalarni tatbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. -Buxoro, 2021. -116-117 betlar
6. N. B. Adizova, M. Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. *Актуальные вопросы современной науки и образования*, 121-123
7. N. A. Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. *Middle European Scientific Bulletin*
8. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
9. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
10. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
11. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
12. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO 'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
13. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
14. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" *Scientific Journal*. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
15. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
16. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// *Middle European Scientific Bulletin*. Volume 8, January 2021, 174
17. Саидова, Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах." *Вестник науки и образования* 7-3 (61) (2019): 35-37.
18. Saidova, G. E. "BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARNING O 'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH." *Conferencea* (2023): 33-37.
19. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S //MEMORIES""", *EPRAInternational Journal of Multidisciplinary*.
20. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadridin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

O'ZBEK XALQ O'YINLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Hafizov Shahriyor Shavkatovich

BuxDPI 1-kurs magistranti

Ma'lumki, milliy-madaniy merosimizning bir bo'lagi bo'lgan milliy o'yinlarni rivojlantirishga yetarlicha e'tibor berilmagan bir davrlarda yashab o'tdik. Aksincha, ulardan tor maqsadlar yo'lida foydalanib kelingan zamonlarni ko'rdik.

Mustaqillik sharofati bilan ajdodlarimizdan meros milliy sport turlari va xalq o'yinlarining boy an'analari va qadriyatlarini yanada rivojlantirish borasida bir muncha ishlar amalga oshirildi. Ko'p harakat qilgan organizm yashovchan bo'ladi.

Bobolarimiz kechirayotgan hayot tarzlariga, harakatlarga qarab o'yinlarni kashf etganlar. Odam umri davomida qiladigan hatti-harakatlar, tirikchilik tashvishi, chetdan bo'ladigan turli qarshiliklarni yengish, oilani himoya qilish kabi hayotiy vaziyatlar bu o'yinlarga mavzu bo'lgan. Dastlabki o'yinlar insoniyatning bolaligi bo'lgan terib yeyish davri bilan bog'liqligi fikrimiz isbotidir. Keyinchalik o'yinlar mundarijasiga ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik bilan bog'liq turlari kirib keldiki, bu hayotiy jarayonlar, yashash uchun harakat qilish, intilish bilan bog'liqdir. Ta'bir joiz bo'lsa, bu o'yinlar o'sha davrdayoq odamlarning tabiat injiqliklariga dosh berishlariga, turli kasalliklarni yengib o'tishlariga zamin hozirlab bordi. O'yinlarda tevarak-atrofdan yuz berayotgan voqea-hodisalar syujetlari jonlantirib borilgan. Syujetlar odamlarning hayoti bilan bevosita bog'liq holda shakllangan. O'yinlar insonni ma'nan, axloqiy, estetik jihatdan tarbiyalaydi. Chunki o'yinlar jamiyat hayotida mehnatdan keyingi hodisa sanaladi. Ibtidoiy zamonlarda odamlar o'yinlar orqali ovchilik jarayonlarini aks ettirganlar.

O'zbek xalqida yigitning belbog'i ham, qizning ro'moli ham oddiy mato, aksessuarlar emas. Ular mardlik, or-nomus, hayo, sadoqat, poklikning matoda namoyon bo'lishi. Shuning uchun ham xalqimizda belbog' qadimdan azizlangan. O'z so'zida turadigan, aytganidan qaytmaydigan yigitlar "Belida belbog'i bor" deb maqtalgan. Belbog' yigitning ko'rki, nomusi, ori sanalgan. Xalq to'qigan doston va ertaklarda ham belbog'ga nisbatan yuqori baho beriladi. Demak, o'g'il bolalar o'yinlari orasida belbog'ning vosita sifatida ishlatilishida katta milliy ma'no bor.

"Belbog'" o'yinining eng afzal tomonlaridan biri unga maxsus tayyorlanadigan vosita shart emas. Qolaversa, bu o'yin bilan istalgan joyda hamroh bo'lish mumkin. Bahsga kirishgan bolalar bo'yi, yoshi, kuchi teng bo'lishi talab qilinadi. O'yin davomida ishtirokchi nimalarga e'tibor berishi kerak? Eng avvalo, u ziyrak bo'lishi, o'yinboshining xatti-harakatini diqqat bilan kuzatib turishi kerak. Sababi, o'yinboshi "boshlang" ishorasini berganda bir lahza kech boshlangan harakat insonning mag'lub bo'lishiga sababchi bo'ladi. Oyoqlar tagiga tashlangan belbog'ni birinchi bo'lib egallab olish va uni bosh uzra baland ko'tarishga raqibdan oldinroq ulgurish kerak. Xalq o'yinlarida bosh kiyimning vosita sifatida tanlanishi ham bejiz emas. Bosh kiyim insonning obro'si, hurmati, shaxsini anglatadi. Hatto boshdagi do'ppining holatiga qarab egasining qanday insonligini bilib O'zbek milliy o'yinlari qiyin emas. "Zar qalpoq" o'yini bolalarni ziyrak va tiyrak bo'lishga o'rgatadi. Ya'ni qalpoqni qo'yniga yashirgan ishtirokchining ko'zlariga qarab qalpoq qaysi bolaning qo'ynida ekanligini topish kerak. Bunda ziyraklik ish beradi. Har bir bolaning ko'ziga diqqat bilan tikilish, uning ko'zlari tubidagi sirni anglay olish kerak. Agar ana shu sezgirlik ishtirokchida yetishmasa pand yeydi. "Zar qalpoq" o'yinida mag'lub bo'lgan ishtirokchi tengqurlarining har xil shartlarini bajaradi. Shartlar ishtirokchilarning kayfiyati, faslga bog'liq tanlangani uchun xilma-xil bo'lib, raqsga tushish, qo'shiq, tez aytish, topishmoqning javobini topish, she'rni yoddan o'qish kabi bo'lishi mumkin. Demak, ishtirokchi ana shu narsalarga ham doim tayyor turmog'i kerak. Xalq o'yinlari orasida tabiat bilan, ayniqsa do'stlarimiz sanalgan qushlar bilan bog'liq o'yinlar ko'plab uchraydi. Bu esa bejiz emas. Demak, bobolarimiz qushlarning hayotini diqqat bilan kuzatib borgan.

Qoraqalpoq xalqiga xos bo'lgan "Shag'ala" o'yinida aynan ana shu jihatlarni ko'rish mumkin. Yerga tugib, tashlab qo'yilgan belbog' ramziy ma'nodagi baliqdir. "Katta